

Foto-Falen an de Bongerten vu Bur

Pièges photographiques dans les vergers de Born

Eis Baueren di sech fir d'Biodiversitéit engagéieren, hunn an Zesummenaarbecht mat Ramborn Cider an de Wëssenschaftler vum LIST e puer Foto-Falen an hire Bongerten opgehaangen

Les agriculteurs impliqués en faveur de la biodiversité ont installé en collaboration avec Ramborn cider et les scientifiques du LIST des pièges photographiques dans leurs vergers

Hei e puer Fotoen déi mat dësen 11 Apparaten geholl goufen

Voici quelques photos prises par les 11 pièges installés dans les vergers

Capreolus capreolus – Réi - Chevreuil

Sus scrofa – Wellt Schain - Sanglier

Martes martes – Bammarder – Martre des pins

Buteo buteo – Bussar – Buse variable

Vulpes vulpes – Fuuss – Renard roux

Garrulus glandarius – Maarkollef – Geai des chênes

Meles meles – Dachs – Blaireau européen

Erithacus rubecula – Routbreschtchen – Rouge gorge familier

Cervus elaphus – Hirsch – Cerf élaphe

This project received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 862731

www.framework-biodiversity.eu

